

Калініченко Роман Андрійович, к.т.н.,
доцент, кафедра електричної інженерії
ВП НУБіП України «НАТІ»

ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ДОСУШУВАННЯ ТА ОХОЛОДЖЕННЯ ЗЕРНА В БУНКЕРАХ АКТИВНОГО ВЕНТИЛЮВАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРООСМОСУ ТА СОНЯЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Охолодження зерна після сушіння є необхідною технологічною операцією, що проводиться для запобігання конденсації вологи з повітря на поверхні нагрітого зерна і видалення залишкової вологи [1]. Найбільш розповсюджені шахтні охолоджувачі з коробами розподілу повітря, які вмонтовані в сушильні установки, є малоефективними, оскільки інтенсифікація охолодження обмежена швидкістю повітря для запобігання виносу зерна із коробів. Виносні колонкові охолоджувачі також мають суттєві недоліки: їх вертикальна компоновка зумовлює використання транспортних засобів (переважно норій) значної висоти.

Аналіз схем використання охолоджувачів зерна показує, що металоємність існуючих установок (особливо для ліній високотемпературної обробки) досягає 40% від загальної металоємності сушильного обладнання. Відомі методи інтенсифікації, такі як вібраційне та аеро транспортування, дозволяють підвищити ефективність тепломасообміну, проте потребують додаткових витрат енергії.

Для зниження металоємності та підвищення теплоенергетичної ефективності доцільно проводити досушування та охолодження в бункерах активного вентилявання коаксіального типу із застосуванням електрофізичного явища електроосмосу.

Конструктивно такий бункер представляє собою систему двох циліндрів, де зовнішній перфорований циліндр використовується в якості позитивного електрода (анода), внутрішній центральний циліндр (повітророзподільник) використовується в якості негативного електрода (катода).

Зерно є колоїдним капілярно-пористим тілом. При накладанні постійного електричного поля між стінками бункера виникає явище електроосмосу – спрямований дифузійний рух вологи (яка містить розчинені іони і має слабкий позитивний заряд) по капілярах зернівки до негативно зарядженого електрода.

Електроосмос прискорює також внутрішню дифузію – електричне поле "витягує" вологу з глибинних шарів зернівки на її поверхню значно швидше, ніж це відбувається за рахунок звичайного градієнта вологовмісту.

Оскільки волога інтенсивно мігрує до внутрішнього циліндра (звідки зазвичай подається або куди відсмоктується потік повітря), вона миттєво підхоплюється охолоджуючим агентом. Це дозволяє зменшити об'єм повітря, пропорційно до зменшення ентальпії зернового матеріалу.

Витрати електричної енергії на створення поля для електроосмосу є мінімальними порівняно з витратами на нагрівання повітря або механічне переміщення великих мас зерна.

Сформульована математична модель стаціонарного процесу охолодження та досушування зерна в умовах накладеного електричного поля може бути описана системою диференціальних рівнянь, де кінетика вологоперенесення враховує додаткову рушійну силу.

Рівняння швидкості зміни вологовмісту зерна набуває вигляду:

$$\frac{\partial U}{\partial \tau} = \frac{\partial}{\partial r} \left(a_m \frac{\partial U}{\partial r} + a_m \delta \frac{\partial \theta}{\partial r} \right) + k_E \frac{\partial E}{\partial r}; \quad (1)$$

де: U – вологовміст зерна; τ – час; r – радіальна координата бункера; a_m – коефіцієнт дифузії вологи; δ – термоградієнтний коефіцієнт; θ – температура зерна; k_E – коефіцієнт електроосмотичного перенесення вологи; E – напруженість постійного електричного поля між циліндрами бункера.

Інтенсифікація сушіння пришвидшує темп охолодження зерна, оскільки швидкість зміни температури матеріалу змінюється за залежністю [2]:

$$\frac{\partial \theta}{\partial \tau} = a \frac{\partial^2 \theta}{\partial r^2} + \frac{\varepsilon r_0}{c_z} \frac{\partial U}{\partial \tau}; \quad (2)$$

де: a – коефіцієнт температуропровідності ε – критерій фазового перетворення; c_z – питома теплоємність зерна, на одиницю маси кг; r_0 – питома теплота пароутворення; θ – температура зерна;

Важливим аспектом практичної реалізації запропонованого методу є його висока сумісність із системами відновлюваної енергетики, зокрема сонячними електростанціями (СЕС). Інтеграція СЕС у процес електроосмотичного досушування та охолодження зерна є технологічно та економічно доцільною з ряду причин:

1. Пряме використання постійного струму (DC): фотоелектричні модулі генерують постійний струм, який є необхідним для створення спрямованого електричного поля та перебігу явища електроосмосу. Це дозволяє живити електроди бункера напряму від сонячних панелей (через DC/DC контролер), уникаючи подвійного перетворення енергії (DC-AC-DC), що суттєво знижує технічні втрати та підвищує загальний ККД системи;

2. Сезонна синхронізація: період масового збирання, сушіння та закладання зерна на зберігання (кінець літа – перша половина осені) характеризується достатнім рівнем сонячної інсоляції. Це дозволяє максимально ефективно використовувати генеровану енергію саме в періоди пікових технологічних навантажень на підприємстві.

3. Локальна автономність: агропромислові об'єкти та зерносховища часто розташовані у сільській місцевості з обмеженими потужностями або нестабільною роботою централізованих електромереж. Використання СЕС забезпечує безперебійність процесу охолодження та досушування, що є критично важливим для збереження якості зернової маси.

4. Мінімізація експлуатаційних витрат: обладнання для реалізації електроосмосу є технічно і експлуатаційно не складним, живлення електроосмотичної установки та вентиляторів від надлишкової генерації власної СЕС господарства дозволяє значно зменшити матеріальні витрати на фінальних етапах обробки зерна, одночасно зменшуючи вуглецевий слід продукції.

Висновки. Застосування бункерів активного вентилявання з інтегрованою системою електроосмотичної інтенсифікації (де зовнішній циліндр є анодом, а внутрішній – катодом) дозволяє підвищити вологовіддачу зерна на фінальних етапах обробки. Це забезпечує ефективне зняття залишкової вологи в єдиному технологічному потоці з охолодженням та підвищує продуктивність обладнання. Інтеграція такої установки із сонячними електростанціями відкриває шлях до прямого використання постійного струму без втрат на інвертування, що гарантує високу енергоефективність, екологічність та енергетичну автономність післязбиральної обробки зерна.

Список використаних джерел

1. Котов Б. І., Степаненко С. П., Калініченко Р. А., Швидя В. О., Лісецький В. О. Фізико-механічні моделі технологічних процесів і установок для післязбиральної обробки зернових та олійних культур : монографія. — Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2025. — 504 с. <https://doi.org/10.37204/978-617-640-728-7>
2. Котов Б. І. Моделювання тепло- і масопереносу в процесах сушіння зерна під впливом електромагнітного поля / Б. І. Котов, Р. А. Калініченко, Ю. І. Панцир, І. Д. Герасимчук // Енергетика і автоматика. - 2024. - № 2. - С. 29-43.